

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19501117>
УДК 621.3:004.7

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ШКАФАМИ ВО ВЬЕТНАМЕ

Хо Мань Тиен,

преп., факультет электротехники и электроники,
Университет транспорта и коммуникаций,
г. Ханой

Аннотация: В условиях перехода электроэнергетики к цифровым и интеллектуальным системам управление и мониторинг низковольтных распределительных щитов становятся важной научно-технической задачей. Традиционные системы контроля, основанные на локальных измерениях и ручном управлении, не обеспечивают необходимого уровня оперативности, надежности и энергоэффективности. В этой связи применение технологии Интернета вещей (IoT) открывает новые возможности для создания интеллектуальных систем мониторинга и управления электрораспределительными устройствами низкого напряжения. В данной статье рассматриваются принципы и методы внедрения технологии IoT в системы мониторинга и управления низковольтными распределительными щитами.

Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, мониторинг, управление, низковольтные распределительные щиты, электроэнергия

IOT-BASED MONITORING AND MANAGEMENT SYSTEM FOR LOW-VOLTAGE ELECTRICAL CABINETS IN VIETNAM

Ho Manh Tien,

Lecturer, Faculty of Electrical Electronic Engineering,
University of Transport and Communications,
Ha Noi

Annotation: In the context of the transition of the power industry toward digital and intelligent systems, the monitoring and control of low-voltage distribution switchboards have become an important scientific and technical challenge. Traditional control systems based on local measurements and manual operation do not provide the required level of responsiveness, reliability, and energy efficiency. In this regard, the application of Internet of Things (IoT) technology opens up new opportunities for the development of intelligent systems for monitoring and controlling low-voltage electrical distribution equipment. This paper examines the principles and methods for implementing IoT technology in monitoring and control systems for low-voltage distribution switchboards.

Keywords: Internet of Things (IoT), monitoring, control, low-voltage distribution switchboards, electrical energy

Введение

Ежегодно распределительные электрические сети непрерывно инвестируются и развиваются с целью удовлетворения растущих потребностей потребителей в электроснабжении. Система управления низковольтными распределительными щитами предназначена для сбора данных в электрической сети, мониторинга состояния оборудования и реализации автоматического управления в ключевых узловых точках коммутации. Это способствует повышению эффективности эксплуатации, снижению потерь электроэнергии, уменьшению числа аварийных ситуаций, повышению уровня эксплуатационной безопасности и формированию предпосылок для развития интеллектуальных электрических сетей [1].

Низковольтные распределительные щиты устанавливаются в различных районах города, при этом в одном районе с радиусом примерно 3-11 км размещается от 50 до 100 шкафов. Оперативному персоналу необходимо выезжать непосредственно на объект для выполнения операций по включению и отключению электроэнергии. Каждый распределительный шкаф включает следующие основные компоненты (рис. 1):

– измерительные устройства электрической энергии (Power Meter, РМ) для измерения параметров напряжения (U), тока (I) и коэффициента мощности ($\cos\varphi$);

- датчики температуры, влажности и состояния открытия/закрытия дверей;
- коммутационные аппараты для выполнения операций включения и отключения электроэнергии.

Рисунок 1 – Низковольтный распределительный шкаф

Основные трудности при управлении системой низковольтных распределительных щитов заключаются в следующем:

1. Большое количество распределительных щитов и трансформаторных подстанций, которые размещены на обширной территории и в настоящее время эксплуатируются в ручном режиме; это требует от персонала непосредственного выезда на каждый объект и ведения бумажной документации.

2. Электрические аварии (отключение электроснабжения, перегрузка по току, перенапряжение и т. п.), а также случаи краж, возгораний и взрывов не могут быть оперативно и непрерывно контролируемы обслуживающим персоналом.

В связи с этим поставлена задача разработки шлюзового устройства (gateway) для сбора данных с датчиков и информации о режиме работы распределительных щитов с последующей передачей этих данных через сеть Интернет в центр управления с целью анализа,

формирования предупреждений и дистанционного управления коммутационными аппаратами. Кроме того, разрабатываемый шлюз должен обладать низкой стоимостью и возможностью гибкого масштабирования архитектуры протоколов для поддержки различных сетевых подключений в перспективе.

Для решения данной задачи шлюзовое устройство (gateway) должно обеспечивать возможность взаимодействия с измерительными приборами мощности (Power Meter, PM) для считывания параметров электрического тока, а также с датчиками температуры, влажности и состояния открытия/закрытия дверей. Кроме того, gateway должен осуществлять обмен данными с коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем, breaker) для считывания его состояния и выполнения управляющих воздействий. Состояние автоматического выключателя (ON/OFF) определяется по состоянию его контактов; для этого gateway подключается к контактам выключателя с целью получения информации о наличии или отсутствии электропитания в распределительном щите (рис. 2). После считывания указанных параметров gateway передаёт данные на сервер посредством протокола MQTT для дальнейшей обработки и хранения. На основе информации о состоянии автоматического выключателя gateway также может принимать управляющие команды из центра управления для дистанционного включения и отключения электропитания [2, 4].

Материалы и методы

Проектирование шлюзового устройства (Gateway)

В последние годы решения в области IoT-SCADA привлекают значительное внимание научного сообщества и технологических компаний. В работе [2] авторами предложена разработка низкочастотной SCADA-системы на базе устройства ESP32 OLED, предназначенного для сбора полевых параметров и передачи данных через сеть Интернет с использованием протокола MQTT. Однако данное устройство обладает ограниченными аппаратными ресурсами и низкой масштабируемостью, что обусловлено отсутствием полноценной операционной системы.

При проектировании IoT-шлюза для задачи управления низковольтными распределительными щитами, помимо обеспечения взаимодействия с различными устройствами внутри щита и сетью

Интернет, шлюз должен обладать низкой стоимостью и высокой масштабируемостью. Анализ преимуществ и недостатков рассмотренных выше решений по проектированию gateway показывает, что наиболее целесообразным подходом является использование аппаратной платформы с открытой архитектурой на базе одноплатного компьютера (Single Board Computer, SBC), поддерживающего различные сетевые интерфейсы и работающего под управлением операционной системы с открытым исходным кодом, что обеспечивает гибкость и возможность адаптации. Данное решение позволяет легко реализовывать и расширять различные архитектуры протоколов, включая протоколы MODBUS и MQTT.

Измерительные приборы мощности (Power Meter, PM), как правило, поддерживаются производителями через физический интерфейс RS-485 с использованием протокола MODBUS RTU [3], при этом они функционируют в роли ведомых устройств (slave), храня значения напряжения (U), тока (I) и коэффициента мощности (cosφ) в соответствующих регистрах. В связи с этим IoT-шлюз должен поддерживать интерфейс RS-485 и реализовывать функции ведущего устройства MODBUS (MODBUS master), как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура системы с IoT-шлюзом

Шлюз программно реализован таким образом, что он формирует и передаёт MODBUS-запросы (request) ведомому устройству (slave) для считывания значений регистров, а затем принимает MODBUS-ответы (reply), содержащие необходимые для сбора данные.

Параметры влажности и температуры внутри распределительного щита измеряются с помощью аналоговых

датчиков, которые подключаются к gateway через аналоговые входы/выходы (I/O). Состояние автоматического выключателя, а также состояние открытия и закрытия дверей определяются с использованием цифровых датчиков, подключаемых к gateway через цифровые входы/выходы (digital I/O).

Проектирование коммуникационного интерфейса с использованием протокола MQTT

Центр управления оснащается сервером для приёма запросов на подключение от шлюзовых устройств, обработки и хранения электрических параметров. На стороне gateway для передачи измеренных данных на сервер требуется выбор коммуникационного протокола, обладающего высокой скоростью, событийно-ориентированной архитектурой и надёжностью. В данной работе в качестве такого протокола выбран MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – протокол обмена сообщениями по модели Publish/Subscribe. Протокол MQTT использует стек TCP/IP для передачи данных и широко применяется в системах Интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Высокоуровневая архитектура протокола MQTT включает два основных компонента: брокер и клиенты. Клиент может выступать в роли издателя (publisher), передающего сообщения, либо подписчика (subscriber), принимающего сообщения. Брокер выполняет функцию центрального узла (hub), обеспечивая взаимодействие между клиентами путём приёма сообщений от издателей и их последующей доставки подписчикам в рамках определённой темы (topic). Кроме того, брокер может быть расширен дополнительными функциями, связанными с процессом передачи данных, такими как обеспечение безопасности сообщений, хранение сообщений и ведение журналов (логирование) [4, 5].

На рисунке 3 показан процесс использования протокола MQTT для передачи значения напряжения (U). Шлюзовое устройство выполняет роль издателя (publisher), устанавливая сеанс соединения с брокером путём отправки сообщения CONNECT и получения ответного сообщения CONNACK. После этого издатель передаёт сообщение PUBLISH, содержащее текущее значение напряжения $U = 220 \text{ В}$, в тему GW/PM/U на сервере брокера. Клиентское приложение оператора выполняет роль подписчика (subscriber); оно

регистрируется для получения данных из темы GW/PM/U с помощью сообщения SUBSCRIBE и, в результате, получает информацию о текущем значении напряжения [6, 8].

Рисунок 3 – Отправка параметров электрического тока с применением MQTT

При включении шлюзовое устройство устанавливает соединение с брокером посредством сообщения CONNECT, содержащего ряд важных параметров, таких как:

1. **ClientID** – идентификатор шлюзового устройства. ClientID формируется на основе комбинации следующих параметров:

- аппаратный серийный номер;
- время изготовления;
- наименование шлюза и место установки (изменяемые параметры, задаваемые пользователем).

2. **CleanSession** – флаг, указывающий, должна ли сессия соединения между шлюзом и брокером сохранять информацию о клиенте. При значении CleanSession = true брокер не сохраняет никакой информации о шлюзовом устройстве; при CleanSession = false брокер сохраняет часть информации о клиенте, что позволяет быстро восстановить сеанс соединения в случае его прерывания. В разрабатываемом шлюзе данный параметр предоставляется пользователю для настройки, однако значение по умолчанию установлено CleanSession = false с целью сохранения информации о шлюзовом устройстве на стороне брокера.

3. **KeepAlive** – максимальный интервал времени (в секундах), в течение которого шлюз и брокер могут поддерживать соединение без обмена MQTT-сообщениями. В интерфейсе шлюзового устройства данный параметр также предоставляется пользователю для настройки; значение по умолчанию составляет 120 с.

4. **Username** и **Password** – данные, используемые для аутентификации шлюзового устройства на стороне брокера. Учётная запись создаётся на брокере и настраивается на шлюзе.

После отправки шлюзом сообщения **CONNECT** брокер возвращает сообщение **CONNACK**, содержащее поле **returnCode**. При значении данного поля, равном 0, MQTT-сеанс считается успешно установленным.

Установка и экспериментальные испытания

В данной работе в качестве IoT-шлюза была использована аппаратная платформа с открытой архитектурой Raspberry Pi 3 Model B, функционирующая под управлением операционной системы с открытым исходным кодом Raspbian на базе ядра Linux и оснащённая процессором ARMv8 с тактовой частотой 1,2 ГГц и оперативной памятью объёмом 1 Гб. Шлюз отличается компактными размерами, низкой стоимостью и наличием программируемых аналоговых и цифровых входов/выходов (I/O), что показано на рисунке 4.

На шлюзе были реализованы различные коммуникационные протоколы, включая MODBUS и MQTT. Экспериментальные испытания проводились на низковольтном распределительном щите компании KienCong Co., Ltd. (адрес: район Намдинь, провинция Ниньбинь, Вьетнам).

Рисунок 4 – Аппаратная плата шлюза

Сбор экспериментальных данных с низковольтного распределительного щита компании KienCong. Шлюз считывает параметры трёхфазного тока с измерительного прибора мощности (PM), а также другие параметры с использованием протокола Modbus, реализованного на стороне gateway [8]. После этого шлюз выполняет упаковку собранных данных и передаёт их на сервер брокера с использованием протокола MQTT с уровнем качества обслуживания QoS = 0.

Выводы

В статье предложен метод проектирования и реализации IoT-шлюза для системы мониторинга и управления низковольтными распределительными щитами через сеть Интернет. Предлагаемое шлюзовое решение основано на использовании аппаратных средств и операционной системы с открытым исходным кодом, что обеспечивает поддержку различных сетевых интерфейсов для взаимодействия с разнородными устройствами внутри низковольтного распределительного щита и с сетью Интернет.

Благодаря этому разработанный шлюз характеризуется низкой стоимостью и возможностью простой масштабируемости для реализации различных архитектур коммуникационных протоколов. Результаты реализации и экспериментальных испытаний шлюза с использованием протоколов MODBUS и MQTT подтверждают его соответствие предъявляемым практическим требованиям.

Список литературы

- [1] Roger N. Anderson (2018), Smart Grid The Future of the Electric Energy System.
- [2] Lawrence O. Aghenta*, M. Tariq Iqbal*. Design and implementation of a low-cost, open source IoT-based SCADA system using ESP32 with OLED, ThingsBoard and MQTT protocol, AIMS Electronics and Electrical Engineering – 2019. № 4(1). 57-86 p.
- [3] Sitompul C.R. Internet of Things (IoT) Based Temperature Monitoring System on the Low Voltage Sub-Distribution Panel (LVSDP) Busbar / C.R. Sitompul, Rumiasih, Indrawasih, M.D. Albianto // International Journal of Research in Vocational Studies. – 2023. Vol. 3. No. 2. 45-52 p.

[4] Ngo Minh Khoa A New Design of IoT-Based Network Architecture for Monitoring and Controlling Power Consumption in Distribution Grids / Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, Nguyen An Toan, Doan Duc Tung. // International Journal of Renewable Energy Research. – 2021. Vol. 11. No. 4. 1925-1934 p.

[5] Khaldi B.F. Low-Cost IoT-Based Smart Meter for Real-Time Power Quality Monitoring and Disturbance Detection Using Embedded 1D CNN / B.F. Khaldi, F.Z. Dekhandji, A. Recioui // Journal of Energy Systems. – 2025. Vol. 9. No. 1. 1-12 p.

[6] Li T. IoT-Based Low-Voltage Power Distribution System Management and Control Platform / T. Li, J. Zhou, J. Li // Frontiers in Energy Research. – 2022. Vol. 10. Article 842317.

[7] El-Hawary M. Design of a Smart Distribution Panelboard Using IoT Connectivity and Machine Learning Techniques / M. El-Hawary, S. Soliman, M. Abdel-Aziz // Energies. – 2022. Vol. 15. No. 10. Article 3658.

[8] Thomas Teodorowicz (2017), Comparison of SCADA protocols and implementation of IEC 104 and MQTT in MOSAIK.

Bibliography (Transliterated)

[1] Roger N. Anderson (2018), Smart Grid The Future of the Electric Energy System.

[2] Lawrence O. Aghenta*, M. Tariq Iqbal*. Design and implementation of a low-cost, open source IoT-based SCADA system using ESP32 with OLED, ThingsBoard and MQTT protocol, AIMS Electronics and Electrical Engineering – 2019. № 4(1). 57-86 p.

[3] Sitompul C.R. Internet of Things (IoT) Based Temperature Monitoring System on the Low Voltage Sub-Distribution Panel (LVSDP) Busbar / C.R. Sitompul, Rumiasih, Indrawasih, M.D. Albianto // International Journal of Research in Vocational Studies. – 2023. Vol. 3. No. 2. 45-52 p.

[4] Ngo Minh Khoa A New Design of IoT-Based Network Architecture for Monitoring and Controlling Power Consumption in Distribution Grids / Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, Nguyen An Toan, Doan Duc Tung. // International Journal of Renewable Energy Research. – 2021. Vol. 11. No. 4. 1925-1934 p.

[5] Khaldi B.F. Low-Cost IoT-Based Smart Meter for Real-Time Power Quality Monitoring and Disturbance Detection Using Embedded 1D CNN / B.F. Khaldi, F.Z. Dekhandji, A. Recioui // Journal of Energy Systems. – 2025. Vol. 9. No. 1. 1-12 p.

[6] Li T. IoT-Based Low-Voltage Power Distribution System Management and Control Platform / T. Li, J. Zhou, J. Li // Frontiers in Energy Research. – 2022. Vol. 10. Article 842317.

[7] El-Hawary M. Design of a Smart Distribution Panelboard Using IoT Connectivity and Machine Learning Techniques / M. El-Hawary, S. Soliman, M. Abdel-Aziz // Energies. – 2022. Vol. 15. No. 10. Article 3658.

[8] Thomas Teodorowicz (2017), Comparison of SCADA protocols and implementation of IEC 104 and MQTT in MOSAIK.

© Хо Мань Тиен, 2026

Поступила в редакцию 18.01.2026

Принята к публикации 29.01.2026

Для цитирования:

Хо Мань Тиен. Применение технологий IoT для мониторинга и управления низковольтными электрическими шкафами во Вьетнаме [Текст] / Хо Мань Тиен // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 1-1(69). – С. 17-27. – DOI 10.5281/zenodo.19501117.